

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103054>

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA 5-7-SINF O‘QUVCHILARINING MA‘NAVIY-AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Sayfullayeva Azima

Guliston Pedagogika Instituti magistranti.

E-mail: azimasayfullayeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarining 5–7-sinf o‘quvchilarida ma‘naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvning ta‘lim jarayonidagi o‘rni hamda uning o‘quvchilarning axloqiy rivojlanishiga ta‘siri o‘rganildi. Olingan natijalar ushbu yondashuv o‘quvchilarda mas‘uliyat, mustaqil fikrlash va ijtimoiy faollikni rivojlantirishda samarali ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, ta‘lim texnologiyalari, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, 5–7-sinf o‘quvchilari, pedagogik yondashuv, ta‘lim jarayoni, axloqiy qadriyatlar, shaxs rivoji, metodika, o‘qitish texnologiyalari, o‘quv jarayoni.*

KIRISH

Ta‘lim va texnologiyalar jadal suratlarda rivojlanib borayotgan ayni vaqtda ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, o‘quvchilarni har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlovchi va ma‘naviy-axloqiy jihatdan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo‘ymoqda. Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchi shaxsini rivojlantirish, uning ehtiyojlarini inobatga olish va individual yondashuv asosida ta‘lim tashkil etish global ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Xalqaro tashkilotlar ta‘limda asosiy maqsad o‘quvchining faqat bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini rivojlantirish emas, balki uning ma‘naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish ekanini ta‘kidlaydi.[1]

Ayniqsa, umumiy o‘rta ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning shaxsiy imkoniyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga joriy etish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanmoqda. Aynan shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari o‘quvchini markazga qo‘ygan holda, uning axloqiy ongini, qadriyatlarini, ijtimoiy xulq-atvorini

shakllantirishga keng imkon yaratadi. Shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim texnologiyalari oʻquvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olishga asoslanadi. Ushbu yondashuv oʻquvchining mustaqil fikrlashi, oʻzini anglash jarayoni va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Natijada taʼlim jarayoni faqat bilim berishga emas, balki oʻquvchining maʼnaviy-axloqiy jihatdan kamol topishiga yoʻnaltiriladi. Oʻzbekiston taʼlim tizimida ham “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun, “Ilm-maʼrifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish” strategiyasi, “Yangi Oʻzbekiston – maktabdan boshlanadi” tamoyili asosida oʻquvchilarning maʼnaviy dunyosini boyitish, yuksak axloqiy madaniyatni rivojlantirish ustuvor vazifa qilib belgilangan.

Ayniqsa, 5–7-sinf oʻquvchilari shaxsiyatining faol shakllanish davri boʻlib, bu bosqichda qoʻllaniladigan pedagogik texnologiyalar axloqiy qarashlar, ijtimoiy xulq, odob-axloq meʼyorlarini singdirishda muhim oʻrin tutadi.[2] Maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv sharoitida yoshlarning turli axborot oqimlari taʼsirida qolishi, virtual muhitning kuchayishi, internetdagi salbiy kontentlar ularning axloqiy qarashlariga xavf tugʻdirishi mumkin. Shu sababli maktabda shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimni toʻgʻri tashkil qilish, har bir oʻquvchi ehtiyojiga mos tarbiyaviy metodlarni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning maqsadi shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim texnologiyalarining 5–7-sinf oʻquvchilarida maʼnaviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi ahamiyati va samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim texnologiyalari masalasi zamonaviy pedagogika fanida muhim tadqiqot yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari taʼlim jarayonida oʻquvchining shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olishga qaratilgan boʻlib, koʻplab olimlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Pedagogika sohasidagi tadqiqotlarda shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimning mohiyati va uning afzalliklari keng yoritilgan. Xususan, V.V. Serikov, I.S. Yakimanskaya, A.V. Xutorskoy kabi olimlar fikriga koʻra shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvni oʻquvchini taʼlim jarayonining markaziga qoʻyuvchi pedagogik tizim sifatida aytishimiz mumkin.[3] Ularning ilmiy qarashlarida oʻquvchining mustaqil fikrlashi, oʻzini anglash jarayoni va ijodiy faolligini rivojlantirish shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimning asosiy vazifalari sifatida belgilangan. Maʼnaviy-axloqiy tarbiya masalalari ham pedagogik adabiyotlarda keng oʻrganilgan. Oʻzbekistonlik pedagog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oʻquvchilarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda taʼlim va tarbiyaning uzviy bogʻliqligi haqida alohida aytib oʻtiladi.[4] Jumladan, maʼnaviy tarbiyani shakllantirishda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va ijtimoiy muhitning oʻrni muhim ekanligi qayd etiladi.

Xorijiy tadqiqotlarda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarining amaliy jihatlariga katta e‘tibor qaratilgan. Tadqiqotchilar tomonidan interfaol metodlar, muammoli ta‘lim, loyihaviy faoliyat va refleksiv yondashuvlar o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi ilmiy asoslab berilgan.[5]

Bu metodlar orqali o‘quvchilarda ijtimoiy mas‘uliyat, hamkorlik, tolerantlik va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari rivojlanishi ta‘kidlanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini oshirish, balki ularning ma‘naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda ham samarali vosita hisoblanadi.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda 5–7-sinf o‘quvchilari misolida ushbu yondashuvning amaliy natijalarini tizimli tahlil qilishga ehtiyoj mavjudligi aniqlanadi. Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarining o‘rta ta‘limda ma‘naviy-axloqiy tasiri masalasi zamonaviy pedagogika fanida muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari ta‘lim jarayonida o‘quvchining shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olishga qaratilgan bo‘lib, ko‘plab olimlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

V.F. Shatalov tomonidan ishlab chiqilgan ta‘lim texnologiyasi o‘quvchilarning bilimlarni tez va samarali o‘zlashtirishini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, u tayanch signallar va sxemalardan foydalanishga asoslanadi. Ushbu texnologiyada o‘quvchilarning materiallari qisqa, tushunarli va tizimli ko‘rinishda taqdim etiladi, bu esa o‘quvchilarning eslab qolish jarayonini osonlashtiradi.[6]

Shatalov texnologiyasining muhim jihatlaridan biri o‘quvchilarning faolligini oshirishdir. Dars jarayonida o‘qituvchi tayanch sxemalar yordamida asosiy tushunchalarni tushuntiradi, o‘quvchilar esa ushbu sxemalarga tayangan holda mustaqil fikr yuritishga va bilimlarini ifodalashga harakat qiladi. Bu jarayon o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiya asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayonida bilimlarni takrorlash va mustahkamlash muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchilar mavzularni qayta ko‘rib chiqish jarayonida tayanch belgilar orqali asosiy g‘oyalarni esga tushiradi, bu esa bilimlarning uzoq muddat saqlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, Shatalov texnologiyasi o‘quvchilarning nutqini rivojlantirish, fikrini erkin ifodalash hamda muloqot madaniyatini shakllantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, V.F. Shatalov texnologiyasi 5–7-sinf o‘quvchilarida bilimlarni ongli o‘zlashtirish bilan bir qatorda, ularning ma‘naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu texnologiyadan foydalanish o‘quvchilarda mas‘uliyat, faollik va mustaqil fikrlash kabi muhim sifatlarning shakllanishiga imkon yaratadi.[7]

Doimiy tashqi nazoratni o'zini-o'zi nazorat qilish va o'z-o'zini baholash bilan bog'lash, har birini bosqichma-bosqich nazorat qilish, kuchi yetadigan darajada talab qilish, doimo tuzatishning imkoniyati mavjudligi, natijalar oshkoraligi, ikki bahoning yo'qligi, past bahodan qo'rqishning yo'qligi.

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlardan foydalanildi. Nazariy metodlar sifatida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Bu orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining mohiyati hamda ularning o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ta'siri aniqlashtirildi.

Empirik tadqiqot metodlari doirasida kuzatish, suhbat, so'rovnoma va pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5–7-sinf o'quvchilari tanlab olindi.

Pedagogik tajriba jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalariga asoslangan dars mashg'ulotlari tashkil etilib, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlaridagi o'zgarishlar muntazam kuzatib borildi.

1. Nazariy metodlar- ushbu metodlar orqali mavzuning ilmiy asoslari o'rganildi: ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish.

Bu metodlar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va ma'naviy-axloqiy tarbiya tushunchalarini ochib berish uchun qo'llanildi.

2. Empirik metodlar- mavzuning amaliy tomonini o'rganishda ishlatildi:

kuzatish – o'quvchilarning dars jarayonidagi xulq-atvorini aniqlash,

suhbat – o'quvchilar va o'qituvchilarning fikrlarini bilish,

so'rovnoma – ma'naviy-axloqiy sifatlar darajasini aniqlash,

pedagogik tajriba-sinov – shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni amalda sinash.

3. Pedagogik tajriba-sinov metodlari-shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi.

4. Diagnostik metodlar- mezon va ko'rsatkichlar asosida baholash tajriba oldi va yakuniy natijalarni solishtirish. Tadqiqot natijalarini baholashda diagnostik metodlardan foydalanildi.

5. Statistik tahlil metodlari- natijalarni foizlarda ifodalash qiyosiy tahlil qilish.[8]

O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatleri darajasi maxsus ishlab chiqilgan mezonlar asosida aniqlanib, tajriba oldi va tajriba yakunidagi ko'rsatkichlar taqqoslandi. Olingan natijalar statistik tahlil orqali umumlashtirilib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining samaradorligi aniqlashtirildi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot maqsadiga erishish, ishonchli va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning imkoniyatlari va natijalari o'rganiladi. Maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash asosida 5–7-sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy sifatlaridagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari davomida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanish darajasi tajriba oldi va tajriba yakunida qiyosiy o'rganildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchilarda mas'uliyat, mustaqil fikrlash, ijtimoiy faollik va axloqiy xulq-atvor ko'rsatkichlarining sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

Xususan, tajriba guruhidagi o'quvchilarning aksariyatida ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqish va faollik darajasi ortgani kuzatildi. Diagnostik tahlil natijalariga ko'ra, tajriba boshlanishida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlari asosan past va o'rtacha darajada baholangan bo'lsa, tajriba yakunida yuqori darajaga ega bo'lgan o'quvchilar soni sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, past darajadagi ko'rsatkichlarga ega o'quvchilar ulushi kamaydi, bu esa qo'llanilgan pedagogik yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Kuzatish va so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalash, tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va ijtimoiy munosabatlarda axloqiy me'yorlarga amal qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Bu holat o'quvchilarning kundalik xulq-atvorida ham ijobiy o'zgarishlar yuzaga kelganini ko'rsatadi. Umuman olganda, olingan natijalar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining 5–7-sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Tadqiqot natijalari shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining 5–7-sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar adabiyotlar tahlilida keltirilgan nazariy qarashlar bilan uyg'un holda, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ta'lim jarayonida muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tajriba jarayonida aniqlangan ijobiy o'zgarishlar V.V. Serikov, I.S. Yakimanskaya va boshqa tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalarini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. [9] Xususan, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijtimoiy faolligi va axloqiy mas'uliyat darajasining oshishi shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash nafaqat bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa an'anaviy o'qitish usullari

bilan solishtirganda, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvning ustunliklarini namoyon etadi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida ayrim cheklovlar ham aniqlandi. Jumladan, tadqiqotning ma‘lum bir sinf va maktablar doirasida olib borilgani natijalarni umumlashtirish imkoniyatini ma‘lum darajada cheklaydi. Shuningdek, o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy sifatlariga ta‘sir etuvchi oilaviy va ijtimoiy omillar to‘liq qamrab olinmagan. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlarda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash jarayonini kengroq auditoriya va turli yosh guruhlarida misolida o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Bu esa mazkur yondashuvning ta‘lim tizimidagi samaradorligini yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish 5–7-sinf o‘quvchilarida ma‘naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda samarali hisoblanadi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish ularning mustaqil fikrlash, mas‘uliyat va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot jarayonida qo‘llanilgan pedagogik yondashuvlar, xususan, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirishga, bilimlarni ongli va tizimli o‘zlashtirishga yordam berdi.[10] Shu bilan birga, o‘quvchilarda o‘z fikrini erkin ifodalash, boshqalarni tinglash va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari shakllandi.

Olingan natijalarga asoslanib, quyidagi amaliy tavsiyalarni berish mumkin: dars jarayonida o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda interfaol metodlardan keng foydalanish, tarbiyaviy mazmundagi topshiriqlarni fan darslariga uyg‘unlashtirish, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini rag‘batlantirishga qaratilgan baholash usullarini qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Ushbu tavsiyalarni ta‘lim amaliyotiga joriy etish o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1.O‘zbekiston Respublikasi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
- 2.Davletshin M.G. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
- 3.Serikov V.V. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim: nazariya va amaliyot. – Moskva, 2004.
- 4.Zunnunov A., Mahkamov U. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2018.
- 5.Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
- 6.Shatalov V.F. Pedagogik texnologiyalar. – Donetsk, 1987.
- 7.Bespalko V.P. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Moskva, 2005.
- 8.Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2014.
- 9.Klarin M.V. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. – Moskva, 2010.
- 10.Yakimanskaya I.S. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari. – Moskva, 2002.